

**IMPACTO DAS PRÁTICAS SUPERVISIVAS NO DESEMPENHO DOS PROFESSORES DO
COMPLEXO ESCOLAR BG-1011 JOAQUIM KAPANGO - BENGUELA.**

**IMPACT OF SUPERVISORY PRACTICES ON THE DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE
SCHOOL COMPLEX BG-1011 JOAQUIM KAPANGO, BENGUELA.**

**PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN EN EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES EN EL
COMPLEJO ESCOLAR BG-1011 JOAQUIM KAPANGO, BENGUELA.**

**PRATIQUES DE SUPERVISION DANS LA PERFORMANCE DES ENSEIGNANTS DU
COMPLEXE SCOLAIRE BG-1011 JOAQUIM KAPANG, BENGUELA.**

JORGINA ALEIXO NGANDU

<https://orcid.org/0009-0004-2585-2215>

Licenciada. Instituto Superior de Ciências de Educação. Benguela. Angola

jorgina.ngandinha1997@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Março, 2024 | DATA DA ACEITAÇÃO: Junho, 2025

RESUMO

O presente artigo tem como tema “*o impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores do complexo escolar BG-1011 Joaquim Kapango em Benguela*”. O estudo teve como principal propósito analisar o impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores da escola em estudo. Metodologicamente, tratou-se de um estudo descritivo, assente no paradigma quali-quantitativo, com recurso aos métodos de pesquisa bibliográfica, histórico-lógico, analítico-sintético e o indutivo-dedutivo, tendo os dados sido recolhidos por meio de um inquérito por questionário e entrevista a 26 sujeitos. Os resultados do estudo sinalizam que o impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores é considerado regular, pois, apesar de dificuldades experimentadas, os supervisores pedagógicos têm se esforçado na procura de mecanismos e procedimentos para que haja êxito no cumprimento de seus objetivos, visando a melhoria do desempenho dos professores e a qualidade educativa.

Palavras-Chave: Impacto; Práticas supervisivas; Desempenho; Professor.

ABSTRACT

This article focuses on *the impact of supervisory practices on the development of teachers in the school complex BG-1011 Joaquim Kapango, Benguela*. The objective was to analyze the impact of supervisory practices on the performance of teachers at the school under study. The research is essentially descriptive, with a quantitative and qualitative approach. To achieve the objective, theoretical methods were used such as: historical-logical, bibliographical research, analytical-synthetic and deductive-inductive. As empirical methods, questionnaire survey and interview were used, aided by the mathematical statistical procedure to 26 subjects. The research results reveal that the impact of supervisory practices on teachers' performance, seeks mechanisms to successfully achieve objectives, through the creation of lock-in and interaction conditions that enable human and professional development, the development of a spirit of reflection, self-knowledge, innovation and collaboration.

Keywords: impact; supervisory practices; performance; teacher.

RESUMEN

Este artículo se centra en *el impacto de las prácticas de supervisión en el desempeño de los docentes del complejo BG-1011 Joaquim Kapango, Benguela*. El objetivo principal del estudio fue analizar el impacto de las prácticas de supervisión en el desempeño de los docentes de la escuela en estudio. Metodológicamente, se trató de un estudio descriptivo, fundamentado en el paradigma cuali-cuantitativo, utilizando métodos de investigación bibliográficos, histórico-lógicos, analíticos sintéticos y deductivos recolectados a través de encuesta-cuestionario y entrevista a 26 personas. Los resultados del estudio revelan que el impacto de las prácticas de supervisión docente busca mecanismos para alcanzar exitosamente los objetivos, a través de la creación de condiciones de trabajo e interacción que permitan el desarrollo humano y profesional, el desarrollo del espíritu de reflexión, el autoconocimiento, la innovación y colaboración.

Palabras clave: impacto; prácticas de supervisión; desempeño; docente.

RÉSUMÉ

Cet article se concentre sur *l'impact des pratiques de supervision sur la performance des enseignants du complexe BG-1011 Joaquim Kapango, Benguela*. L'objectif principal de l'étude était d'analyser l'impact des pratiques de supervision sur la performance des enseignants de l'école étudiée. Sur le plan méthodologique, il s'agissait d'une étude descriptive, basée sur le paradigme qualitatif-quantitatif, utilisant des méthodes de recherche bibliographiques, historico-logiques, analytiques synthétiques, historico-logiques, analytiques synthétiques et déductives inductives, avec des données collectées à travers une enquête par questionnaire et des entretiens à 26 personnes. Les résultats de l'impact des pratiques de supervision des enseignants recherche des mécanismes pour atteindre avec succès les objectifs, à travers la création de conditions de travail et d'interaction qui permettent le développement humain et professionnel, le développement d'un esprit de réflexion, de connaissance de soi, d'innovation et collaboration.

Mots-clés: impact; pratiques de supervision; performance; enseignant.

1. INTRODUÇÃO

Falar sobre as práticas supervisivas no desempenho dos professores é abordar sobre a força dada aos mesmos em termo de melhorar a qualidade de ensino, a actuação do professor na sala de aula, a planificação, a dosificação do conteúdo, a escolha de métodos, técnicas e selecção dos meios de ensino, tendo em conta o contexto em que a escola está inserida.

No campo da supervisão pedagógica, esta emerge dentro das escolas como uma acção dinamizadora de diversas práticas colaborativas de trabalho. Assim, a supervisão pedagógica adquire, globalmente, um papel pró-activo na organização social da escola, e detém um papel de mediação entre profissionais, onde tem conhecimentos tem experiência de vida; vida que garante a sobrevivência e o futuro inovador. Num sentido mais restrito, a Supervisão Pedagógica assume-se igualmente como uma plataforma comum de reflexão, aprendizagem e integração de saberes e competência quer numa dimensão pedagógico-didáctica quer numa dimensão prático-moral. A interacção partilhada na interacção via privilegiada da co-construção de conhecimento e da identidade profissional dos professores (Alarcão, 2014).

As práticas são feitas de forma a ajudar o professor iniciante a melhorar seu modo de actuação na sala de aula, planificar, relacionar-se com os outros colegas de modo correcto, aprende a ser humilde ao pedir ajuda aos outros colegas quanto as dificuldades que irá encontrar na sua trajectória profissional. Sendo a nossa sociedade alvo de constantes transformações, também a educação tem sido palco de diferentes reformas e políticas. O professor tem que se adaptar a todas estas mudanças, procurando melhorar a sua prática de forma a conseguir melhor qualidade de ensino como se projecta na Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino n.º 32/20, de 12 de Agosto (Angola, 2020).

A noção do desenvolvimento profissional surge inerente todas estas mudanças, exigindo ao professor a capacidade de enfrentar situações e de se adaptar às exigências institucionais e organizacionais. “A supervisão pedagógica não deve ser um mero campo de aplicação de saberes desenvolvidos nesses noutros contextos. Mas assumindo-se como um campo de acção e de saber multifacetado deve saber recorrer a saberes contributivos, após equacionar os problemas que lhe são específicos” (Alarcão & Tavares, 2003, p.156).

A presente abordagem justifica-se, por um lado, pela relevância do papel do supervisor, no conetxto da qualidade das práticas e dos processos escolares, e por outro, por termos constatado na escola em estudo e através de conversas informais, a fraca colaboração entre os supervisores pedagógicos e alguns professores. A presença dos supervisores pedagógicos não é perceptível, pois a sua actuação está virada ao policiamento, críticas, fiscalização e controlo. Nota-se, que quase em nada contribuem para a melhoria das práticas pedagógicas, pois, alguns apresentam dificuldades na planificação de aulas, especificamente na formulação dos objectivos de ensino, selecção de métodos e meios didácticos. Ademais, muitos apresentam dificuldades na elaboração de provas, matrizes e a não valorização dos seminários de capacitação, pondo em causa o seu desempenho profissional.

Entretanto, segundo Alarcão e Tavares (2003), o supervisor pedagógico deve ser amigo, companheiro, orientador, auxiliador, assessor, facilitador das práticas pedagógicas do professor a ser acompanhado de modo que haja eficiência e eficácia no que se pretende atingir, no sentido de melhorar o seu desempenho humano e profissional. As classes primárias são bases para o bom/ mal posicionamento do aluno futuramente daí que é de maior responsabilidade do supervisor dar o seu melhor, no sentido de contribuir para a

formação de qualidade das futuras gerações. Deste modo, o supervisor estará ajudando o professor a ultrapassar as suas dificuldades no que concerne a actuação em sala de aula e não só, e de igual modo o professor estará ensinando melhor seus alunos.

Assim, entendemos que a escola encontra-se em permanente renovação, transformação e aprendizagem, devendo por isso implementar-se dinâmicas e renovação e reorganização constantes para que cresça como um todo, como uma comunidade aprendente e reflexiva com vista a um desenvolvimento de um percurso escolar dos discentes pautado pela qualidade e excelência.

Para a selecção dessa abordagem, partimos da identificação do seguinte problema de investigação: *de que modo as práticas supervisivas têm impacto no desempenho dos professores do complexo escolar BG-1011 Joaquim Kapango no município de Benguela?* Partindo do problema identificado, levantamos as seguintes questões de pesquisa: i) Que fundamentos teóricos justificam o impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores?; ii) Como caracterizar o impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores do complexo escolar BG-1011 Joaquim Kapango no município de Benguela?; iii) Que procedimentos metodológicos serão utilizados nas práticas supervisivas visando o melhoramento do desempenho dos professores do complexo escolar BG-1011 Joaquim Kapango no município de Benguela?

Com o presente artigo, pretende-se, genericamente analisar o impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores da escola em estudo. Como metodologias, servimo-nos de um tudo descritivo, assente no paradigma quali-quantitativo, com recurso aos métodos de pesquisa bibliográfica, histórico-lógico, analítico-sintético e o indutivo-dedutivo, tendo os dados sido recolhidos por meio de um inquérito por questionário aplicado aos coordenadores de classe e entrevista aplicada aos membros de direcção.

2. SUPERVISÃO E DESEMPENHO DO PROFESSOR: ASPECTOS GERAIS

Nos dias de hoje, o desempenho dos professores é entendido como um processo complexo de progressão, tanto pessoal como social, alicerçado em conhecimentos científicos e pedagógicos, condicionado por factores de natureza cognitiva, afectiva e social; e animado por interações sociais, vivências, experiências, reflexões e

aprendizagens ocorridas nos contextos em que se desenvolve sua actividade profissional (Day, 2000).

O desempenho dos professores envolve todas as experiências de aprendizagens formais e informais que beneficiam o professor, directa ou indirectamente, contribuindo para a qualidade do seu desempenho com os alunos baseado numa dialética entre acção e reflexão, através do qual o professor individualmente ou com outras pessoas (colegas e investigadores), reformula as suas orientações pessoais relativamente às finalidades do ensino e desenvolve de forma crítica o conhecimento, as técnicas e a inteligência são indispensáveis para o exercício de uma prática de qualidade no contexto da escola (Idem).

Trata-se de um processo interno de crescimento e desempenho gradual, fundamentado no pensamento e na acção dos professores, com uma dimensão emocional considerável, na medida em que decorre apenas quando compensa afectivamente e se traduz em satisfação pessoal e profissional. Em nosso entendimento, o desempenho dos professores procura sobretudo aumentar o ciclo, de modo que haja uma interacção facilitada e sobretudo uma motivação no desenvolvimento das actividades individuais e colectivas, cabendo inicialmente a cada professor destacar-se cada vez mais naquilo que faz não só como profissional, mas como pessoa também. Existem traços que vale ressaltar para que o desempenho do professor seja positivo que é a relação estabelecida com o supervisor pedagógico. O desempenho do professor é fortalecido pela possibilidade de partilha e de trabalho conjunto ao longo de todo o processo de supervisão pedagógica.

Para se ser um bom supervisor é necessário reunir algumas condições, pois, desempenhar funções de supervisor implica que este agregue de entre outros, certos requisitos tais como:

- Equilíbrio emocional;
- Aceitação das diferenças individuais;
- Adequação e diversificação de métodos para fazer face as exigências impostas pelas condições próprias de cada individuo;
- Identificação e estimulação de fatores facilitadores de sucessos que residem em cada ser humano. Pensamos que o alcance dos resultados desejados com a supervisão pedagógica será possível se esses aspetos forem valorizados.

O desempenho do professor é um conceito racional intra e inter subjacente, constrói-se na relação, na união de vontade e de esforço. Constrói-se sobre as linhas de força de uma cultura, emerge o ideal materializa-se num projecto (de vida profissional, de vida da escola, de vida da profissão). A vivência deste conceito é dinâmica, voltada para o futuro norteador das comunidades, alimentada pela dialéctica entre o real e o ideal. Não se focaliza tanto na descrição do que fazemos como profissionais, mas do que somos como profissionais (Alarcão, 2014).

2.1. PRÁTICAS SUPERVISIVAS NO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

A prática supervisiva no processo de ensino-aprendizagem não deve ser um mero campo de aplicação de saberes desenvolvidos nesses outros contextos. Mas, deve assumir-se como um campo de acção e de saber multifacetado deve saber recorrer a saberes contributivos, após equacionar os problemas que lhe são específicos.

Entendemos que práticas supervisivas são diversas acções a serem desenvolvidas ao longo das actividades laborais entre o supervisor pedagógico e o professor para o bom andamento das aulas. A escola é um campo social que necessita de grandes mudanças com o fim de cumprir o papel na sociedade, que é formar para a cidadania.

Para Alarcão e Tavares (2003), as práticas supervisivas são as actividades desenvolvidas pelo supervisor pedagógico tendo em conta as novas tendências que ocorrem dentro do processo docente assim como no processo de ensino-aprendizagem, uma formação de cariz reflexivo centrada na prática, associando a aprendizagem na acção e sobre a acção.

Perrenoud (2002, p. 87), concorda com essa posição e acresce que esta prática baseada em situações reais, a observação de aulas, deverá ser um ponto de partida para uma formação docente ancorada numa prática supervisiva, deixando esta de se circunscrever a cursos meramente teóricos. Essa prática deverá se fundamentar no domínio do conteúdo da aula; no conhecimento das particularidades individuais dos alunos; no saber quando e como parar ou mesmo mudar de rumo; na motivação dos alunos para a aprendizagem e no saber transmitir o conteúdo aos alunos.

Em nosso entendimento, o objecto de trabalho do supervisor pedagógico nas práticas é a aprendizagem do aluno através do professor, onde ambos trabalham como uma equipa, em que todos funcionam e são interdependentes. Considera-se o supervisor pedagógico

como peça fundamental na harmonização do ambiente da turma. A ele cabe o acompanhamento, orientação, assessoria do trabalho prático dos professores. Para isso, precisa-se bastante experiência no que concerne às ministrações das aulas, domínio suficiente das metodologias de ensino durante as práticas supervisivas, porque, só estará em condições de tecer considerações críticas, quem possuir um manacial de competências conceptuais, atitudiais e práticas e entender de forma profunda os processos educativos.

O supervisor pedagógico no âmbito das práticas supervisivas, procura observar atentamente as aulas a serem leccionadas e posteriormente dar o seu parecer, ajudando a superar as mesmas dificuldades encontradas. Sendo o aluno o produto final da supervisão, ele carece de uma atenção especial. As actividades destinadas e observadas a obter dados e informações sobre o que se passa no processo de ensino-aprendizagem com a finalidade de mais tarde, proceder uma análise do processo numa ou noutra das variáveis em foco.

De acordo com Alarcão e Tavares (2007, p. 68), cabe ao supervisor pedagógico analisar diversos aspectos dentro da sala de aulas sobre tudo no momento da ministração da aula tais como:

- A posição correcta do professor frente aos alunos;
- A escrita no quadro, a linguagem usada na sala de aulas;
- O tom de voz;
- A forma como trata cada aluno no esclarecimento de dúvidas;
- Como o professor lida com a indisciplina dos alunos durante a aula;
- O controlo da turma no geral, na interacção do professor-alunos, no ambiente físico, no ambiente-sócio-racional, na utilização de materiais e técnicas, na utilização do espaço ou do tempo, nos conteúdos, nos métodos, nas características do sujeito, entre outros.

Cada indivíduo deve ser preparado para aproveitar as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, de modo a alargar os seus conhecimentos, competências e atitudes e para se adaptar a um mundo em mudanças, complexo e interdependente. A aprendizagem constitui uma preparação para a vida e também faz parte dela. A

aprendizagem profunda e ampla tem a ver com as nossas prioridades maiores e assenta no desejo de conhecer, compreender, comunicar e fazer do mundo um lugar melhor.

Dentro de uma sala de aulas acontecem diversas actividades, não necessariamente que se olhe simplesmente na transmissão dos conhecimentos, mas também no comportamento dos alunos como recebem o conteúdo, no posicionamento na sala de aula, a interacção durante as aulas, o nível de eficiência dos alunos, etc. Estes e outros pressupostos servirão como suporte para análise e correcção de alguns aspectos pontuais das práticas supervisivas no processo de ensino-aprendizagem, pois que a maior preocupação dos intervenientes deste processo é a melhoria da qualidade de ensino como projecta a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino n.º 32/20, de 12 de Agosto (Angola, 2020).

3. PERFIL, OBJETIVOS E QUALIDADES DO SUPERVISOR PEDAGÓGICO

O desenvolvimento profissional dos professores está relacionado ao processo de supervisão da prática pedagógica. Segundo Ribeiro (2014, p. 58), a supervisão “trata de um processo centrado na orientação do desenvolvimento humano e profissional de alguém que é suposto estar em formação”. Desta forma, para este processo de desenvolvimento, incluem várias dinâmicas principalmente do supervisor pedagógico, dos quais envolvem o seu perfil, seus objectivos e qualidades.

Deste modo, Alves (2014), alista certos requisitos necessários para compôr o perfil do supervisor pedagógico ideal:

- Controlar a qualidade de ensino;
- Fiscalizar o trabalho prático do professor;
- Criticar e avaliar;
- Assessor a prática pedagógica do professor;
- Assegurar o cumprimento da legislação vigente no Ministério da Educação;
- Orientar acções pedagógicas com vistas a melhorar;
- Promover espaços para discussões relacionadas à criatividade e autonomia das escolas.

Com esse perfil apontado, Alarcão e Tavares (2003), sugerem que os objectivos de um supervisor pedagógico devem apontar para desenvolver nos professores as seguintes capacidades e atitudes para seu desempenho:

- Espírito de auto formação e desenvolvimento;
- Capacidade de identificar, aprofundar, mobilizar e integrar os conhecimentos subjacentes ao exercício da docência;
- Capacidade de resolver problemas e tomar decisões esclarecidas e certas;
- Capacidade de experimentar e inovar numa dialética entre prática e a teoria;
- Capacidade de reflectir e fazer críticas e autocríticas de modo construtivo;
- Consciência da responsabilidade que coube ao professor no sucesso, ou no insucesso, dos alunos;
- Entusiasmos pela profissão que exerce e empenhamento nas tarefas inerentes;
- Capacidade de trabalhar com os outros elementos envolvidos no processo educativo.

Assim sendo, pensamos que os supervisores devem possuir todos esses requisitos acima desenvolvidos, no sentido de prevenir os desvios e recomendar meios para sanar as deficiências na organização e condução do ensino, privilegiando uma gestão democrática que favorece a interacção e desenvolvimento do professor. Entretanto, a realização destes objectivos, passam por determinar métodos, etapas ou períodos em que realiza a supervisão pedagógica por equipa previamente organizada, seja ela da escola ou de instituições superiores.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS NAS PRÁTICAS SUPERVISIVAS DOS PROFESSORES

Os procedimentos metodológicos, são acções de proceder ou métodos de executar um determinado objectivo prescrito com um tempo limitado ou não. Trata-se do conjunto sequencial de acções, que permitem realizar um trabalho de forma correcta e atingir uma meta. Várias são as concepções que permitem entender as práticas supervisivas como um instrumento de formação, inovação e mudança, influenciado pelo contexto, e num processo de desenvolvimento que envolve dois sujeitos: o supervisor e o supervisando.

Segundo Tales (2005) a observação de aulas, as narrativas profissionais (diário da prática, estudos de casos, portfólios de ensino) e a investigação-ação, constituem os procedimentos metodológicos durante a formação. Para Fernandes (2005), os procedimentos metodológicos nas práticas supervisivas são considerados como um processo ou meio para alcançar os objectivos, envolvendo um plano para solucionar os problemas detectados por meio de observações e reflexões.

Apesar destes procedimentos se complementarem, o supervisor pedagógico, pode fazer o uso das mesmas desde que sejam mais adequadas ao perfil ou a necessidade do seu supervisando, porque, neste processo há que se ter em conta também a real situação do professor e das condições de trabalho que a escola apresenta. Sendo assim os procedimentos a serem utilizados pelo supervisor deverão ser os mais facilitadores possíveis para o alcance dos objectivos, pois, cada um deverá ser aplicado no seu devido momento para que não haja incompatibilidade na sua aplicação.

Nesta óptica, Fernandes (2005), considera os seguintes procedimentos metodológicos no processo de formação profissional:

- Assistir as aulas do professor;
- Facilitar a aprendizagem do professor;
- Corrigir as falhas do professor;
- Transmitir a experiência profissional;
- Ajudar o professor a saber a ensinar;
- Questionar as debilidades que o professor apresenta.

Analisando as ideias arroladas por Fernandes (2005), juntaríamos outros procedimentos que têm sido utilizados para o desenvolvimento do desempenho profissional dos professores, tais como: conferências, seminários de capacitação, debates, palestras, zona de influência pedagógica (ZIP), projecto de aprendizagem para todos (PAT). Vale realçar que o desenvolvimento do desempenho profissional nos últimos tempos tem vindo a ser um contributo valioso, não só profissional, mas como pessoal e da própria escola, porque quando se investe no capital humano a sociedade sai a ganhar, mesmo que ainda existam professores resistentes aos ventos das mudanças.

Para Libâneo (2014), existem três níveis ou passos de reflexão durante o procedimento metodológico:

- *Reflexão na acção*: esta representa a reflexão que permite ao professor compreender criticamente o processo ou situação que no momento está acontecendo;
- *Reflexão sobre a acção*: apresenta um sentido retrospectivo, provocando no professor uma análise que o leva a compreender as suas escolhas se estas foram correctas ou não e, caso surjam novamente, poderá dar soluções;
- *Reflexão sobre reflexão na acção*: faz com que o professor seja um verdadeiro investigador de sua prática, analisando sua acção.

Na mesma senda, na perspectiva de Alarcão e Tavares (2003), os procedimentos metodológicos utilizados pelo supervisor pedagógico nas práticas pedagógicas constituem os passos a ter em conta para a aplicação e desenvolvimento do professor na sua actividade:

- Estabelecer e manter um bom clima afectivo-relacional que, sem ser castrante ou intimidante, é exigente e estimulante.
- Criar condições de trabalho e interacção que possibilitem o desenvolvimento humano e profissional dos professores;
- Desenvolver o espírito de reflexão, autoconhecimento, inovação e colaboração;
- Criar condições para que os professores desenvolvam e mantenham o gosto pelo ensino e pela formação contínua;
- Analisar criticamente os programas, os textos de apoio, os textos educativos;
- Planificar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e do próprio professor;
- Identificar os problemas e dificuldades que vão surgindo;
- Determinar os aspectos a observar e sobre os quais refletir e estabelecer as estratégias adequadas;
- Observar, analisar e interpretar os dados observados;
- Avaliar o processo de ensino-aprendizagem;
- Definir os planos de acção a seguir;
- Criar espírito profissional, baseado nas dimensões do conhecimento profissional.

No meio destas perspectivas existem o pensar reflexivo que abrange um estado de dúvida, excitação, perplexidade, inquietação, buscando a projecção profissional para que, os professores se envolvam em actividades de pesquisa durante a actividade

docente, problematizando a realidade, levando a possibilidade na busca de respostas, através do acto reflexivo.

Portanto, no fundo, a ideia que pretendemos ventilar, assemelha-se aos posicionamentos de Chiavenato (2008), quando alude que supervisionar é sobretudo determinar a posição de alguém perante os pontos cardeais, encaminhar, guiar, indicar o rumo a alguém; poder reconhecer a situação do lugar em que se acha para se guiar no caminho. Sendo assim, a cultura profissional é aprendida, transmitida e partilhada entre os sujeitos participantes do processo de supervisão, sendo o supervisor o mediador e orientador das práticas pedagógicas.

5. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

Para a nossa pesquisa optou-se pela pesquisa descritiva Segundo Pereira (2018, p.21), “a investigação descritiva visa descrever as características de determinada população ou fenómeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis.. Na mesma linha de ideias, Cervo e Bervian (2013, p. 56) aludem que “nas pesquisas descritivas, normalmente, os pesquisadores possuem um vasto conhecimento do objecto de estudo, em virtude dos resultados gerados por outras pesquisas”. Com base nestas perspectivas, a presente pesquisa visa descrever o assunto em estudo sem manipular variáveis ou fazer conexões de causa efeito.

A abordagem é mista, de índole qualitativa e quantitativa, pelo facto deste tipo de estudo permitir uma riqueza na abordagem e ser uma metodologia utilizada para descrever a complexidade de determinado problema, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar em maior número de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos.

Para que o presente artigo se materializasse, servimos da pesquisa bibliográfica e documental, do método histórico-lógico, analítico-sintético, dos quais pudemos absorver o acervo epistemológico de vários autores, auxiliando-nos assim na interpretação e fundamentação das abordagens (Julião, 2022; Marconi e Lakatos, 2009). Como instrumento de recolha de dados, optamos um inquérito por questionário, aplicado aos coordenadores de classe e de disciplina, que foi um formulário preenchido

por eles com base nas questões expostas e por entrevista aos membros de direção, com perguntas semi-estruturadas francas.

Em relação à população-alvo da pesquisa, atestam Marconi e Lakatos (2011), que, seja representativa da população que pretende estudar. Com essa visão, contamos nesta pesquisa com uma população de 82 professores, incluindo três membros de direção. Destes, seleccionamos uma amostra de 26 sujeitos, dos quais, 23 coordenadores de classe e disciplina e três membros de direção.

6. PRINCIPAIS DISCUSSÕES E RESULTADOS

Nesta parte do texto, começamos por olhar para a síntese dos resultados alcançados no estudo, que desenvolvemos.

Quanto a entrevista dirigida aos membros de direção, quem realiza a acção supervisa e como tem procedido, E1: respondeu: a directora da escola e o subdirector pedagógico. Quando assiste uma aula deve-se acompanhar cada etapa da aula, tendo em conta outros aspectos como: dosificação do conteúdo, plano de aulas, gestão do tempo, postura do professor frente ao aluno. E2, respondeu: directora da escola e o subdirector pedagógico. Essa supervisão é para ajudar na melhoria do trabalho do professor. E3, respondeu: quem supervisiona os professor é o auxiliar do subdirector pedagógico. A supervisão é contínua (assistência das aulas), o supervisor pede plano de aulas diário, semanal e o trimestral.

Sobre como caracterizam o impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores; E1, respondeu: Razoável. E2, respondeu: Razoável e E3, respondeu: Razoável.

Relativamente aos procedimentos que têm sido utilizados para melhorar as práticas supervisivas no Complexo Escolar BG-1011 Joaquim Kapango, E1, apontou as seguintes: a observação as aulas, ilustração, demonstração. E2, apontou: assistência as aulas, observação, elaboração do plano de visitas, antecipar as visitas. E3, apontou: exposição da aula, aulas simuladas, elaboração do plano de aulas.

Já para o questionário dirigido aos coordenadores de classe e disciplinas, obtivemos os seguintes resultados:

Para além de ti quem mais exerce a prática supervisiva?

Opções	Frequência	Percentagem
Director de Escola	15	65,21%
Subdirector Pedagógico	3	13,04%
Subdirector Administrativo	5	21,73%
Coordenador de Turno	-	-
Coordenador de Disciplina	-	-
Total	23	100%

Como caracteriza o impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores?

Opções	Frequência	Percentagem
Satisfatória	4	17,39%
Razoável	17	73,91%
Insatisfatória	2	6,69%
Total	23	100%

Que procedimentos metodológicos tem utilizado nas práticas melhoram o desempenho dos professores?

Opções	Frequência	Percentagem
O estabelecimento e um bom clima afectivo-relacional;	4	17,39%
A criação de condições de trabalho e interação que possibilitem o desenvolvimento humano e profissional;	10	43,47%
O desenvolvimento de espírito de reflexão, autoconhecimento,	3	13,04%

inovação e colaboração;		
A identificação dos problemas e dificuldades que vão surgindo;	-	-
A criação dos aspectos a observar e as quais reflectir e estabelecer as estratégias adequadas.	6	26,1%
Total	23	100%

Analisada a problemática definida para a pesquisa, os objectivos traçados, métodos utilizados e pela apresentação e análise dos resultados obtidos sobre o Impacto das práticas supervisivas no melhoramento do desempenho dos professores do Complexo Escolar BG-1011 Joaquim Kapango, o estudo demonstra que *os fundamentos teóricos justificam que o impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores, direccionam a uma aprendizagem contínua, qualitativa, incorporando estratégias que geram uma atitude positiva na procura, superação de novos desafios na arena educacional e o questionamento e reflexão profissional sobre a acção, na acção e sobre sobre reflexão na acção* (Ribeiro, 2014; Medina, 2002; Day, 2000).

O impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores do complexo escolar BG-1011 Joaquim Kapango no município de Benguela é caracterizado de forma regular pois, os supervisores pedagógicos têm se esforçado na procura de mecanismos para que haja êxito no cumprimento de seus objectivos. Como esses objectivos gravitam em torno da qualidade dos processos e das práticas escolares e do desenvolvimento profissional do professor, Ribeiro (2014, p. 58) e Libâneo (2014), concluem que, esse profissional precisa estar em contante processo formativo para o exercício de uma prática de qualidade no contexto da escola.

Os procedimentos que são utilizados nas práticas supervisivas visando o melhoramento do desempenho dos professores do complexo escolar BG-1011 Joaquim Kapango no município de Benguela são: observação das aulas, o estabelecimento e um bom clima afectivo-relacional, a criação de condições de trabalho e interacção que possibilitem o desenvolvimento humano e profissional dos professores, o desenvolvimento de espírito de reflexão, autoconhecimento, inovação e colaboração, avaliação do processo de

ensino-aprendizagem bem como, a determinação dos aspectos a observar e sobre as quais reflectir e estabelecer as estratégias adequadas.

Esses considerandos imprescindíveis para o exercício da prática de supervisão de qualidade, encontram acolhimento, nas reflexões de Day (2000) e Medina (2002), quando defendem que existem traços que vale ressaltar para que o desempenho do professor seja positivo que é a relação estabelecida com o supervisor pedagógico, bem como a determinação dos aspectos a observar. Portanto, a qualidade do desempenho do professor é fortalecida pela possibilidade de partilha e de trabalho conjunto ao longo de todo o processo de supervisão pedagógica e a figura e qualidade do supervisor e da sua supervisão é extremamente fundamental para o alcance da qualidade de ensino que se deseja em Angola (Tales, 2005; LBSEE n.º 32/20, de 12 de Agosto).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa conclusiva, importa sublinhar que as actividades supervisivas podem ser directas e indirectas e são exercidas dinamizando uma linha comum de acção que percorra o crescimento profissional do corpo docente e contribua para a qualidade educativa. Essas actividades são imprescindíveis para a dinamização do processo de ensino-aprendizagem, processo docente e a boa imagem da instituição, sendo que o acompanhamento feito pelo supervisor pedagógico ao professor iniciante ou em formação deve ser constante e presente.

O estudo sinaliza que, apesar de os supervisores pedagógicos esforçarem-se para a procura de mecanismos para que haja êxito no cumprimento de seus objectivos, vertidos na criação de um clima afectivo-relacional, na criação de condições de trabalho, que possibilitem o desenvolvimento humano e profissional dos professores, destapa-se que muitas ocasiões, essas práticas supervisivas têm sido improvisadas, pelo que deixamos um apelo para que se faça com maior seriedade, visto que a qualidade exige rigor nos processos e nas práticas dos actores envolvidos no processo.

Portanto, nessas linhas finais, é importante realçar que as práticas supervisivas não só ajudam no desempenho profissional dos professores como também no desempenho e desenvolvimento pessoal, ocasionando uma reflexão profissional sobre a acção, na acção e sobre sobre reflexão na acção, levando assim a uma séria transformação das práticas lectivas. Os supervisores pedagógicos devem ajudar os professores a firmarem

suas práticas nas escolas para que os alunos consigam da melhor forma aprender e aprender para a vida.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angola (2016). Decreto-Lei n.º 32/20, de 12 de Agosto – publicado no Boletim Oficial da República. I Série – n.º 170 – Cria os princípios e as bases gerais do Sistema de Educação e Ensino.

Alarcão, I. (2014). *Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva*. São Paulo. Cortez Editora.

Alarcão, I. & Tavares, J. (2003). *Formação reflexiva de professores – Estratégias de supervisão*. Porto: Porto Editora.

Alves, J. M. (2014). *A aprendizagem em territórios educativos de intervenção prioritária: A visão dos alunos*. Revista Portuguesa de Investigação Educacional.

Cervo, A. L. & Bervian P. A. (2013). *Metodologia científica*. 6ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall.

Chiavenato, I. (2008). *Gerenciando com pessoas: transformando o executivo em um excelente gestor de pessoas. Um guia para o executivo aprender a lidar com sua equipe de trabalho*. Rio de Janeiro: Elsevier.

Day, C. (2000). *Developing teachers: The challenges of lifelong learning*. Londres: Routledge.

Évora, H.C.P. (2014). *Supervisão pedagógica: dos modelos teóricos à realização empírica estudo realizado com professores caboverdianos*. Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Supervisão Pedagógica. Mindelo.

Fernandes, D. (2005). *Notas sobre os paradigmas de investigação em educação*. Noesis, 18, p. 64-66.

Julião, A. L. (2022). *Articulação curricular e melhoria da actuação docente em Benguela: Desafios e Perspectivas*. Sapiientiae: Ciências Sociais, Humanas e Engenharias, 7 (2), 185-202.

Libâneo, J. C. (2013). *Didáctica. Formação do professor*. São Paulo: Cortez.

Marconi, M. A Lakatos, E. M. (2011). *Metodologia científica*. 6. ed. São Paulo: Atlas.

Pereira, A. S. (2018). *Metodologia da pesquisa científica*. Santa Maria, RS: UFSM.

Perrenoud, Ph. (2002). *Construir competências desde a escola*. Porto Alegre: Artmed.

Ribeiro, D. (2014). *Práticas pedagógicas*. Coleção Universidade: Ciências da Educação. Luanda: Plural Editores.

Tales, J. F. (2005). *O papel do supervisor na mudança das práticas pedagógicas*. Rio de Janeiro: Vozes.